

Nowe stanowiska koszówek (Lepidoptera: Psychidae) w Polsce<https://doi.org/10.5281/zenodo.8336951>ADAM LARYSZ

Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3672-2668>

ABSTRACT. New localities of bagworm moths (Lepidoptera: Psychidae) in Poland.

The paper presents a new data of six species of bagworm moths (Lepidoptera: Psychidae) in Poland. *Dahlia lichenella* is a new species for Wielkopolska Voivodeship and *Psyche crassiorella* is for the first time reported from Silesia Voivodeship (marked with *).

KEY WORDS: Lepidoptera, bagworm moths, Psychidae, new data, Poland.

WSTĘP

Motyle z rodziny koszówkowatych (Psychidae BOISDUVAL, 1828) pozostają nadal jedną z najsłabiej poznanych rodzin Lepidoptera. Niewielkie zainteresowanie lepidopterologów tą rodziną skutkuje tym, że dalej niewiele wiemy o ich rozmieszczeniu, biologii i pochodzeniu. Dlatego Psychidae są słabo reprezentowane zarówno w zbiorach muzealnych, jak i prywatnych (LARYSZ 2016, LARYSZ & PRZYBYŁOWICZ 2020).

W Europie występuje około 250 gatunków Psychidae (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017), w Polsce do tej pory znaleziono około 40 gatunków (MARCINIAK 1994, 1997, 2000, BUSZKO & NOWACKI 2000, 2017), z których kilka niedawno odkryto (LARYSZ 2007, 2008, MAZUR 2009, 2010, MALKIEWICZ *et al.* 2013, LARYSZ 2017). W trakcie systematycznych badań lepidopterofauny Polski, głównie na Górnym Śląsku, znaleziono nowe stanowiska kilku gatunków koszówek.

Nazwy i systematykę przyjęto za SOBCZYKIEM (2011) oraz ARNSCHEIDEM & WEIDLICHEM (2017). Gatunki w ramach rodzaju wymieniono w kolejności alfabetycznej. Taksony nowe dla województwa oznaczono „*”.

Składam podziękowania Januszowi Grzywoczewi, Rolandowi Doboszowi i Waldemarowi Żyle, pracownikom Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, za pomoc w gromadzeniu materiału z rodziny Psychidae.

WYKAZ GATUNKÓW

Narycia astrella (HERRICH-SCHÄFFER, 1851) (Ryc. 1)

Woj. śląskie: Ustroń Równica (500m.), 27.V.1938, Hr. S. Toll leg., 1 motyl i koszyk (coll. ISEZ PAN Kraków).

Gatunek rozmieszczony w Europie zachodniej, południowej i środkowej, lecz spotykany bardzo lokalnie i rzadko (SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). S. Toll podaje, że zbierał koszyczki tego gatunku w kwietniu na pniach jodeł *Abies*

Ryc. 1. *Narycia astrella*, ♂, Ustroń, Równica, 27.05.1938 (coll. ISEZ PAN Kraków) (fot. A. Larysz).

Fig. 1. *Narycia astrella*, ♂, Ustroń, Równica, 27.05.1938 (coll. ISEA PAS Krakow) (photo A. Larysz).

alba MILL. na Równicy (500m) (TOLL 1950). Okaz *N. astrella* w zbiorze ISEZ PAN w Krakowie potwierdza występowanie tego gatunku w woj. śląskim (LARYSZ & PRZYBYŁOWICZ 2020). Po roku 1965 w Polsce nietotowany (BUSZKO & NOWACKI 2017).

***Dahlica charlottae* (MEIER, 1957) (Ryc. 2–4)**

Woj. śląskie: Mysłowice Słupna [CA66], 20 IV 2010 e.l., 1. 17 IV, pień *Betula* sp., 1♂ i koszyk, prep. genit. 57/2019, leg. et det. A. Larysz (Ryc. 2). Nowe stanowisko na Śląsku, wcześniej znany z Ustronia i Równicy (LARYSZ & PRZYBYŁOWICZ 2020).

Gatunek lokalny, spotykany w środowiskach leśnych, koszyki spotykane na pniach drzew (brzoza, sosna) wczesną wiosną (Ryc. 4). Skrzydła samca w kolorze szarym, o rozpiętości od 12-16 mm (Ryc. 2), posiadają długie i wąskie łuski (w nasadowej części przedniego skrzydła) klasy 1 (Ryc. 3), co ułatwia oznaczenie, gdyż pozostałe gatunki z rodzaju *Dahlica* posiadają łuski klasy od 2 do 6 (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Szeroko rozmieszczony gatunek, znany z Europy północnej, środkowej i południowej oraz zachodniej Rosji (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Polsce podawany z województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego (MAZUR 2010, BUSZKO & NOWACKI 2017, LARYSZ & PRZYBYŁOWICZ 2020).

Ryc. 2. *Dahlica charlottae*, ♂, Mysłowice Słupna, 20.04.2010 (fot. A. Larysz).

Fig. 2. *Dahlica charlottae*, ♂, Mysłowice Słupna, 20.04.2010 (photo A. Larysz).

Ryc. 3. *Dahlica charlottae*, łuski (klasa 1) na przednim skrzydle ♂, Mysłowice Słupna, 20.04.2010 (fot. A. Larysz).

Fig. 3. *Dahlica charlottae*, scales (class 1) on male forewing, Mysłowice Słupna, 20.04.2010 (photo A. Larysz).

Ryc. 4. *Dahlica charlottae*, Ustroń, Równica, koszyk z egzuvium, 13.04.1939 (coll. ISEZ PAN Kraków) (fot. A. Larysz).

Fig. 4. *Dahlica charlottae*, Ustroń, Równica, the bag with exuvium, 13.04.1939 (coll. ISEA PAS Krakow) (photo A. Larysz).

* *Dahlica lichenella* (LINNAEUS, 1761) (Ryc. 5, 6)

Woj. wielkopolskie: Zielonka k. Poznania [XU42], 3 koszyki i 2 exuvia, 11.05.2019, drewniana wiata, leg. et det. A. Larysz.

Koszyki długości 5-7 mm, pokryte porostami w kolorze zielonym (Ryc. 5), płytka głowowa exuvium charakterystyczna dla tego gatunku (Ryc. 6) (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017).

Gatunek występujący lokalnie w Europie Środkowej, rozmieszczony od Francji i północnych Włoch po Ukrainę i zachodnią Rosję na wschodzie. W Polsce podawany z 5 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017, MAZUR 2009), nowy dla woj. wielkopolskiego.

* *Psyche crassiorella* BRUAND, 1851 (Ryc. 7–12)

Woj. mazowieckie: Izabelin [DC89], 2♀♀ i 2 koszyki, 6 VI 2012 e.p., p. 3 VI 2012, na murze, leg. A. Larysz; Izabelin [DC89], 2♀♀ i 2 koszyki, 8 VI 2012 e.p., p. 3 VI 2012, na murze, leg. A. Larysz; Serpelicie n. Bugiem [FC49], 1♀, 22 VI 2023 e.p., p. 17 VI 2023, na murze cementarnym, leg. et det. A. Larysz.

Woj. śląskie: G. Śląsk, Katowice-Muchowiec [CA66], 1♀, 29 V 2018 e.p., p. 28 V 2018, leg. W. Żyła; Bytom-Miechowice [CA48], 1♀ i koszyk, 4 VI 2011 e.p., pupa 25 V 2011, płot, leg. A. Larysz; Bytom-Łagiewniki [CA57], kilkadziesiąt ♂♂ i ♀♀ wyhodowanych w VI z koszyków zebranych na słupach trakcyjnych linii tramwajowej 13 VI 2023, leg. et det. A. Larysz i J. Grzywocz (Ryc. 12); Jaworzno, Park Gródek [CA76], 1♀ i koszyk, 3 VI 2020 e.p., pupa 17 V 2020, ogrodzenie drewniane; Imielin

Ryc. 5. *Dahlica lichenella*, Zielonka k. Poznań [XU42], koszyk, 11.05.2019 (fot. A. Larysz).

Fig. 5. *Dahlica lichenella*, Zielonka k. Poznań [XU42], the bag, 11.05.2019 (photo A. Larysz).

Ryc. 6. *Dahlica lichenella*, Zielonka k. Poznań [XU42], płytka głowowa, 11.05.2019 (fot. A. Larysz).

Fig. 6. *Dahlica lichenella*, Zielonka k. Poznań [XU42], head plate, 11.05.2019 (photo A. Larysz).

Ryc. 7. *Psyche crassiorella*, ♂, Jaworzno, Park Gródek [CA76], 4.06.2020 (rozp. skrz. 15 mm) (fot. A. Larysz).
Fig. 7. *Psyche crassiorella*, ♂, Jaworzno, Park Gródek [CA76], 4.06.2020 (wing span 15 mm) (photo A. Larysz).

Ryc. 8. *Psyche crassiorella*, aparat kopulacyjny ♂, Mysłówice Janów [CA66], 25.05.2023 (fot. A. Larysz).
Fig. 8. *Psyche crassiorella*, male genitalia, Mysłówice Janów [CA66], 25.05.2023 (photo A. Larysz).

Ryc. 9. *Psyche crassiorella*, ♀, Mysłówice Janów [CA66], 27.05.2023 (fot. A. Larysz).

Fig. 9. *Psyche crassiorella*, ♀, Mysłówice Janów [CA66], 27.05.2023 (photo A. Larysz).

Ryc. 10. *Psyche crassiorella*, ♀, Mysłówice Janów [CA66], 27.05.2023 (fot. A. Larysz).

Fig. 10. *Psyche crassiorella*, ♀, Mysłówice Janów [CA66], 27.05.2023 (photo A. Larysz).

Ryc. 11. *Psyche crassiorella*, koszyk, Mysłówce Janów [CA66], 27.05.2023 (fot. A. Larysz).

Fig. 11. *Psyche crassiorella*, the bag, Mysłówce Janów [CA66], 27.05.2023 (photo A. Larysz).

[CA75], 1♀ i koszyk, 11 VI 2020 e.p., pupa 6 VI 2020, torowisko, na budynku, leg. A. Larysz; Mysłówce Ćmok [CA66], 1♀ i koszyk, 7 VI 2022 e.p., p. 3 VI, słup betonowy, leg. et det. A. Larysz; Mysłówce Janów [CA66], kilkadziesiąt ♂♂ i ♀♀ e.l. z koszyków zebranych z dzwonnicy kościelnej, 24 i 27 V 2023, leg. et det. A. Larysz; Katowice Janów [CA66], 1♀ i koszyk, 7 VI 2022 e.p., p. 5 VI, płot betonowy, leg. et det. A. Larysz, kilkadziesiąt ♂♂ i ♀♀ wyhodowanych w VI z koszyków zebranych na słupach, lampach przydrożnych drogi nr 79 31 V, 3 VI i 11 VI 2023, leg. et det. A. Larysz i J. Grzywocz; Ruda Śl. Wirek, Nowa Wieś [CA47], 3♀♀ i koszyki, 13 VI 2022, e.p., p. 8 VI 2022, płot betonowy, leg. J. Grzywocz; Będzin Zamek [CA67], 2♀♀ i koszyki, 22 VI 2023 e.p., p. 13 VI 2023, na słupie, leg. et det. A. Larysz; Ruda Śl.-Czarny Las [CA47], 2♀♀ i koszyki e.p., 13 VI 2023, na poręczach przydrożnych, leg. et det. J. Grzywocz; Ruda Śl.-Wirek „Minerwa” [CA47], 2♂♂, 21 ♀♀ i koszyki, e.l. i e.p., od 11-26 VI 2023, na masztach linii wysokiego napięcia, leg. et det. J. Grzywocz.

Gatunek bardzo podobny do pospolitego *Psyche casta*, lecz nieco większy – rozpiętość skrzydeł samca od 12,5 do 16,5 mm, czułki złożone z 21-25 członów, skrzydła nie tak ciemne jak u *P. casta*, tylne nieco jaśniejsze od przednich (Ryc. 7) (ARNSCHIED & WEIDLICH 2017). Dla pewności oznaczenia najlepiej wypreparować aparat kopulacyjny samca – walwy smuklejsze niż u *P. casta*, klasper sakulusa długi i wąski, sakus dłuższy niż u *P. casta* (Ryc. 8). Samice również nieco większe niż samice *P. casta* i żywiej żółto ubarwione. Najpewniejszą cechą odróżniającą je od samic *P. casta* jest jaśniejsza głowa oraz tyłów, które są ubarwione brązowo-oliwkowo, podczas gdy u samic *P. casta* są one wyraźnie ciemniejsze – ciemnobrązowe lub czarne (Ryc. 9, 10). Koszyki podobne do koszyków *P. casta*, lecz zazwyczaj dłuższe (10-15 mm) i szersze (2-4 mm) (Ryc. 11), zbudowane z grubszych źdźbeł traw, zwłaszcza koszyki samic

Ryc. 12. Koszyki *Psyche crassiorella* i *P. casta*, słup trakcyjny linii tramwajowej, Bytom-Łagiewniki [CA57], 13.06.2023 (fot. J. Grzywocz).

Fig. 12. The bags of *Psyche crassiorella* and *P. casta*, traction pole of a tram line, Bytom-Łagiewniki [CA57], 13.06.2023 (photo J. Grzywocz).

(ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). Koszyki *P. crassiorella* najczęściej można spotkać na miejscach dobrze nasłonecznionych i otwartych, lecz tylko lokalnie, często wraz z koszykami *P. casta*. W roku 2023 gąsienice *P. crassiorella* pojawiły się bardzo licznie na kilku stanowiskach na Górnym Śląsku – dziesiątki gąsienic znajdowano w maju i czerwcu na słupach trakcji tramwajowej (Ryc. 12), płotach, lampach, konstrukcjach reklam, itp. wzdłuż dróg, torowisk kolejowych, czy na dzwonnicy kościelnej. Być może mamy do czynienia z ekspansją tego gatunku koszywki, gdyż w literaturze nie ma danych na temat *P. crassiorella* z Górnego Śląska, ani też nie znaleziono żadnych okazów tego taksonu w zbiorach muzealnych i prywatnych (LARYSZ 2016, LARYSZ & PRZYBYŁOWICZ 2020).

Szeroko rozmieszczony w środkowej i południowej Europie, lecz spotykany lokalnie i rzadko (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W kraju wykazany z 7 województw, gatunek nowy dla województwa śląskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017, LARYSZ & PRZYBYŁOWICZ 2020).

***Acanthopsyche atra* (LINNAEUS, 1767)**

Woj. śląskie: Bytom, Hałda Popłuczkowa [CA48], 3 koszyki na pniu brzozy u podnóża hałdy, 20 VI 2023, leg. et det. A. Larysz.

W Europie środkowej i wschodniej szeroko rozmieszczony, na południu Europy bardziej lokalny. Poza tym występuje na Ukrainie i w Rosji (SAUTER & HÄTTENSCHWILER 1996, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). W Polsce często spotykany, wykazany z 14 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowe stanowisko w województwie śląskim.

***Apterona helicoidella* f. *helix* (VALLOT, 1827)**

Woj. śląskie: Bytom, Hałda Popłuczkowa [CA48], szczyt, kilkanaście koszyków na spodzie drewnianego blatu stołu turystycznego, 20 VI 2023, leg. et det. A. Larysz.

Forma partenogenetyczna, szeroko rozmieszczona w Europie, gatunek bardzo lokalny, ale w miejscu występowania często liczny, preferuje ciepłe stanowiska, w Polsce wykazany z 10 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowe stanowisko w województwie śląskim.

PIŚMIENNICTWO

- ARNSCHEID W.R., WEIDLICH M. 2017. Psychidae, In: KARSHOLT O., MUTANEN M., NUSS M. (Eds.), *Microlepidoptera of Europe*, Brill, Leiden & Boston: 423 pp.
- BUSZKO J., NOWACKI J. 2000. The Lepidoptera of Poland. A distributional checklist. *Polish Entomological Monographs* 1: 1–178.
- BUSZKO J., NOWACKI J. 2017. A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 1–222.
- LARYSZ A. 2007. *Reisseronia gertrudae* SIEDER, 1962 - nowy dla fauny Polski gatunek koszówki (Lepidoptera: Psychidae). *Acta entomologica silesiana* 14-15(2006-2007): 37–38.
- LARYSZ A. 2008. Nowe i rzadkie dla fauny Górnego Śląska gatunki motyli (Lepidoptera). *Acta entomologica silesiana* 16: 59–67.
- LARYSZ A. 2016. Bagworm moths (Lepidoptera: Psychidae) in the collection of the Upper Silesian Museum, Bytom. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 22(001): 5–67.
- LARYSZ A. 2017. *Reisseronia annae* sp. nov.— a new parthenogenetic bagworm moth from Poland (Lepidoptera, Psychidae). *Zootaxa* 4242(1): 193–200. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4242.1.11>
- LARYSZ A., PRZYBYŁOWICZ Ł. 2020. Motyle z rodziny koszówkowatych (Lepidoptera: Psychidae) w zbiorach Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 26(044): 1–44. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3813376>.
- MALKIEWICZ A., SOBCZYK T., LARYSZ A. 2013. A new parthenogenetic bagworm *Reisseronia imielinella* sp. nov. from Poland (Lepidoptera, Psychidae). *Zootaxa* 3731(1): 193–200. <http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3731.1.10>.
- MARCINIAK B. 1994. Przegląd systematyczny wykazanych z Polski gatunków Psychidae (Lepidoptera). *Wiadomości entomologiczne* 13(4): 236–241.
- MARCINIAK B. 1997. A review of the Polish Psychidae. *Polskie Pismo entomologiczne* 66: 247–270.
- MARCINIAK B. 2000. Studia nad bionomią, fenologią i rozmieszczeniem geograficznym koszówek (Lepidoptera, Psychidae) na obszarze Polski. *Acta Universitatis Lodziensis. Folia Zoologica* 5: 1–119.
- MAZUR K. 2009. Koszówki (Lepidoptera: Psychidae) południowo-wschodniej Polski. *Acta entomologica silesiana* 17: 35–39.
- MAZUR K. 2010. *Dahlica charlottae* (MEIER, 1957) – nowy dla fauny Polski gatunek koszówki (Lepidoptera: Psychidae). *Acta entomologica silesiana* 18: 65–66.

- SAUTER W., HÄTTENSWILER P. 1996. Psychidae, pp. 39–46, In: KARSHOLT O., RAZOWSKI J. (Eds.), The Lepidoptera of Europe. A distributional checklist. Apollo Books, Stenstrup.
- SOBCZYK T. 2011. World catalogue of insects. Psychidae (Lepidoptera), Vol. 10. Stenstrup, Apollo Books, 467 pp.
- TOLL S. 1950. Przyczynek do fauny motyli t. zw. drobnych (Microlepidoptera) Beskidu Ustrońskiego. *Prace biologiczne, Studia nad florą i fauną Beskidu Śląskiego* 2: 165–205.

Accepted: 5 September 2023; published: 12 September 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>